

УДК 519.722:330.46

DOI 10.5281/zenodo.17849755

ЧУПРОВ Сергей Витальевич¹

¹ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», ул. Ленина, 11, Иркутск, Россия, 664003

ОБОБЩЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ И ВЕРОЯТНОСТНОЙ МЕР СОСТОЯНИЙ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Симбиоз естественно-научных и организационно-управленческих исследований по экономической кибернетике закономерно приводит к дуализму комплементарных методов анализа хаотических и упорядоченных процессов в поведении производственной системы. В этом контексте статья преследует цель представить альтернативный статистическому детерминированный подход к измерению разнообразия состояний системы и аргументировать логическую связь между ними в процессе деятельности дискретной производственной системы. Преодолевая одномерность классической парадигмы статистического оценивания разнообразия состояний производственной системы, предлагается обобщение детерминированной и вероятностной мер ее поведения, что составляет отличительность излагаемого подхода к анализу функционирования такой многономенклатурной системы. Для этого охарактеризованы явление хаотического поведения производственной системы, природа и оценка разнообразия ее состояний и содержащейся в них информации. Вводятся количественные измерители детерминированного оценивания однородности и упорядоченности состояний системы, зависимые от количества типов изготавливаемых в ней изделий и масштаба (трудоемкости) их производства (в нормо-часах). Предложены анализ и толкование свойств функций, отображающих динамизм упорядоченности и разнообразия состояний производственной системы и ее организации с приложением к информационному аспекту функционирования системы. Раскрываемые закономерности позволяют аргументировать правдоподобие представленного детерминированного описания вероятностной интерпретации режима ее поведения с обоснованием принципов достаточности и дополнительности. Сформулированные в статье выводы об обобщении этих двух мер поведения производственной системы углубляют теоретические представления об интерпретации хаотизации ее функционирования, расширяют аналитические возможности оценивания разнообразия состояний системы, нестатистической информации в их последовательности для задачи выбора и настройки введенными параметрами ее поведения адаптивных информационно-технологических инструментов управления промышленным производством в возмущенных средах.

Ключевые слова: информация, организованность, производственная система, разнообразие состояний, упорядоченность, управление, хаос, энтропия.

Введение. Испытывая нарастающее воздействие технологических перестроек и цифровизации экономики, производственные системы (ПС) подвергаются влиянию потока стрессовых возмущений, которые вмешиваются в эволюционные процессы с множеством ее состояний и специфицируют функционирование системы. Логичное стремление придать понятию поведения системы строгое определение восходит к классическим исследованиям в области термодинамики, системного анализа и кибернетики, благодаря которым наше знание о динамических объектах обогащается

значимыми чертами их функционирования в нестационарной среде деструктивных и инновационных возмущений.

Напомним, что в рамках кибернетических воззрений концепция разнообразия состояний системы опирается на параметр числа ее разных состояний, тогда как от степени различия этих состояний абстрагируются. Тем самым допускаемое таким подходом упрощение – суммирование *обезличенных* состояний системы – обедняет характеристику ее поведения, лишая предпосылок комплексного измерения комбинации состояний – не только их количества, но и степени их сходства, повторяемости и др. Очевидно, что анализ систем по показателю разнообразия состояний без учета их качественных особенностей может создать поверхностное впечатление о хаотическом и упорядоченном поведении ПС, ее организованности и информационном уровне режима функционирования.

Между тем подобная ограниченность метода оценки разнообразия состояний ПС негативно сказывается не только в теоретическом, но и практическом отношении, когда разнообразие состояний становится критерием выбора или параметром настройки информационно-технологических инструментов управления ПС. Ошибочность в привязке этих инструментов к реальному поведению ПС оборачивается некорректностью получаемого вычислительного результата и резонным скепсисом у пользователей моделей.

По этим соображениям возрастают притягательность решения такой проблемы и приоритет цели подвести под дуализм хаотических и информационных процессов в поведении ПС обобщающую концепцию с принципом дополнительности. С целью выполнения аналитических задач добиваемся повышения достоверности измерения разнообразия и упорядоченности состояний многономенклатурной дискретной ПС.

С наступлением эпохи нового технологического уклада и цифровой трансформации экономики актуализированы исследования по широкому спектру организационно-технологических и экономических проблем управления ПС и их «умной» модернизации. Откликом на возрастающие потребности организации деятельности наукоемких производств стали проектирование цифрового стратегирования промышленных систем при переходе к Индустрии 5.0 [1], структуры системы управления высокотехнологичными предприятиями [3] и обсуждение проблематики качества организации производственных процессов в условиях управления цифровым производством [6].

Комплементарные с ними разработки посвящены влиянию хаоса и информации на экономические процессы в регионе и деятельности промышленных предприятий [2; 7]. За рубежом в фокусе исследований энтропийная природа информационных процессов корпоративного управления [13], энтропийная модель оценки степени упорядоченности структуры управления системой [15], проектные условия и факторы качества информации, системы и анализа в бизнес-аналитике на предприятиях [12].

Однако энергично проводимая концептуализация цифровой трансформации индустрии оставляет в тени решение задачи оценки и анализа упорядоченности и организованности поведения ПС, возбуждаемой деструктивными и инновационными возмущениями.

Материалы и методы. Представленный в статье замысел обобщения детерминированной и вероятностной мер состояний и организованности ПС сложился в композиции фундаментальных исследований по термодинамике, системному анализу, кибернетике, теорий информации и организации производства и ее приложений и продолжает разработки автора по управлению экономическими системами в инновационном и деструктивном пространстве [8-10]. Комплекс привлекаемых учений и их аналитических методов следует императиву междисциплинарных научных поисков и

вызван потребностью к осмыслению хаотических и упорядоченных процессов в микроэкономике с позиций энтропийной и кибернетических парадигм.

Системные воззрения о поведении наблюдаемых систем образуют базу изучения поведения открытых и динамичных ПС, комбинация состояний которых характеризуется особенными чертами ее функционирования под влиянием своего окружения, отображаемыми характеристиками системы.

Эволюция ПС предполагает оперирование в анализе их поведения термодинамическим понятием энтропии как мерой макроскопического состояния системы, «превращений» и хаоса в ней.

Идеи и методы кибернетики и теории информации [14] поддерживают проводимое исследование приложением энтропийной концепции в сферах измерения количества информации и оценки степени организованности систем.

Экономическая сущность и трактовка организации производства доставляют нам представления о функционировании дискретных ПС, выполняемых на них детали-операциях, их планировании и трудоемкости в ПС.

Симбиозом естественно-научных и организационно-управленческих исследований по экономической кибернетике достигается не только охват полиаспектной деятельности ПС, но и универсализация классических принципов и технологий исследования и инструментального обеспечения адаптивного управления системами в возмущенных средах.

Результаты. В нынешней лабильной среде ПС заняты изготовлением громадного множества изделий¹ и уязвимы для напора потоков деструктивных и инновационных возмущений перед лицом как доминанты осуществления технологического суверенитета страны, так и перипетий глобальных и национальных перестроек – откликов трансформации мировой экономики. В пространстве ошеломительных перемен исследованием функционирования ПС востребовано обращение к фундаментальным учениям о термодинамике и статистической механике, благодаря которым экономическая кибернетика в аналитике структур экономики отождествляет хаотизацию системы с ее энтропией, ассоциируемой с беспорядочным поведением системы. Классическими канонами кибернетики стало толкование энтропийных процессов в системе как фактора ее деградации и хаотизации, для обуздания и понижения которых служит поступающая в систему информация.

Вместе с тем в трактовке синергетики хаос служит средой возникновения упорядоченных структур, которые обладают неординарными феноменами. Ввиду этого в статье представлен замысел теоретико-системного анализа и синтеза характеристик неупорядоченного и упорядоченного функционирования ПС (принцип достаточности) и ее организованности. С интегративным отображением хаоса и порядка в терминах энтропийного и информационного описания удастся избежать фрагментарности и повысить полноту динамической картины самоорганизации системы в противоречивом процессе ее эволюции к «порядку из хаоса». Склонность управленческого персонала к упорядочиванию состояний ПС проявляется в уменьшении их разнообразия, в результате чего сужается множество различающихся состояний и растет их однородность в ПС.

Поскольку дискретная ПС профилируется технологическими операциями изготовления изделий (заготовок, деталей, узлов, сборочных единиц, готовой продукции и др.), полагаем, что разнообразие состояний ПС порождается не только многотипностью производимых в ПС изделий, но и рельефом загрузки систем, которые задают режим работы ПС, степень хаотизации и упорядоченности ее состояний. Так, в одном случае они

¹ Число наименований деталей и сборочных единиц на предприятиях достигает 110 тыс. позиций и более, а технологических операций – 900 тыс. позиций [4, с. 57].

могут быть сравнительно однородными, когда в функционировании ПС превалирование изготовления однотипных изделий, а в другом – неоднородными состояниями, когда ПС загружена хаотично сменяющимися друг друга изделиями различного типа.

Для количественной оценки комбинации и динамики состояний ПС введем функцию (аналогичную индексу Херфиндала, иногда называемую индексом Херфиндала–Хиршмана), измеряющую степень их однородности и зависящую от числа типов n_j и масштабов производства q_{ij} (в нормо-часах) изделий i -го типа в j -ой ПС (ПС _{j}) [10].

$$h_j = \sum_{i=1}^{n_j} \left(\frac{q_{ij}}{q_j} \right)^2, \quad (1)$$

где $q_j = \sum_{i=1}^{n_j} q_{ij}$ – масштаб (трудоемкость) производства изделий всех n_j типов в ПС _{j} , нормо-часы.

Проведенные вывод и анализ функции h_j (1) раскрыли ее свойства: она выпукла, ее значения $h_j \in (0, 1]$ и меняются непрерывно. Кроме того она максимальна ($h_{j \max} = 1$) при изготовлении в ПС _{j} изделий одного типа ($n_j = 1$), а минимум $h_{j \min} = n_j^{-1}$ определяется лишь заданным числом n_j типов производимых изделий при совпадении масштабов производства $q_{1j} = q_{2j} = \dots = q_{ij} = \dots = q_{n_j j}$. Такое свойство функции h_j является для нас ценным и в этом отношении сближает ее с показателем энтропии, который в шенноновской теории информации [14] «игнорирует» вероятности исходов, когда они одинаковы, и количественно обусловлен лишь числом возможных исходов. К тому же значения и функции h_j и показателя энтропии всегда положительны, их свойства подобны друг другу, обнаруживая противоположность по характеру изменения своих значений [10].

Аргументируем, что значения функции h_j характеризуют упорядоченность и организованность состояний ПС _{j} . С выравниванием масштабов производства $q_{1j} = q_{2j} = \dots = q_{ij} = \dots = q_{n_j j}$ упорядоченность состояний ПС _{j} и значения функции h_j уменьшаются и в предельном случае при одинаковых масштабах производства q_{ij} для заданного n_j минимальны упорядоченность состояний ПС _{j} и величина h_j ($h_{j \min} = n_j^{-1}$), тогда как максимум вводимой меры упорядоченности ее состояний $h_{j \max} = 1$ при $n_j = 1$.

Следствием этих математических доводов является признание существования неснижаемого минимального предела $h_{j \min} = n_j^{-1}$, который отражает ненулевую начальную упорядоченность h_{j0} состояний ПС _{j} , вычисляемую по тому же выражению:

$$h_{j0} = h_{j \min} = n_j^{-1}. \quad (2)$$

Сформулируем и интерпретируем выводы о примечательных чертах изменения разнообразия и функций упорядоченности состояний ПС [10].

Вывод 1. По равенству (2) отметим первую закономерность в отношении величины упорядоченности h_j состояний ПС_j: при нарастании числа типов $n_j \rightarrow \infty$ изготавливаемых в ПС_j изделий величина $h_{j0} \rightarrow 0$, а разнообразие ее состояний нарастает.

Между тем поскольку в общем случае налицо $h_j \geq h_{j0}$, заключаем, что неравенство $h_j > h_{j0}$ соответствует наличию среди состояний ПС_j дополнительной упорядоченности, которая (обозначим ее Δh_{jB}) численно равна разности между ними:

$$\Delta h_{jB} = h_j - h_{j0} = h_j - n_j^{-1} \quad (3)$$

с учетом равенства (2). Кстати, в частном случае, когда $n_j = 1$, имеем ожидаемый результат $\Delta h_{jB} = 1 - 1 = 0$, поскольку при изготовлении изделий только одного типа упорядоченность состояний h_j (1) ПС_j максимальна и дополнительное упорядочение системы теряет смысл.

Теперь перепишем формулу (3) относительно h_j и сумма:

$$h_j = n_j^{-1} + \Delta h_{jB} \quad (4)$$

наводит на следующий вывод.

Вывод 2. Упорядоченность состояний h_j количественно представляет собой сумму исходной h_{j0} и введенной упорядоченности Δh_{jB} , что определяет факторы изменения h_j . При постоянстве Δh_{jB} повышение h_j требует сокращения находящихся в производстве числа типов n_j изделий в ПС_j, вследствие чего произойдет и уменьшение разнообразия ее состояний. И наоборот, при $\Delta h_{jB} = \text{const}$ с наращиванием n_j станет уменьшаться величина упорядоченности h_j с увеличением разнообразия состояний ПС_j.

Для предотвращения хаотизации системы прибегают к улучшению координации взаимодействий в ней насыщением ее управляющей информацией и сокращению числа запускаемых одновременно в производство типов изделий и, если возможность уменьшения n_j исчерпана, то упорядочение состояний ПС_j продолжают посредством «ввода в действие» другого слагаемого суммы (4) Δh_{jB} , для чего укажем на третий вывод.

Вывод 3. Акцентируем внимание на том, что при неизменном n_j ($n_j = \text{const}$) дополнительное упорядочение состояний ПС_j ($\Delta h_{jB} \rightarrow 1$) согласно разности (3) реализуется в процессе максимизации h_j ($h_j \rightarrow 1$) за счет группирования масштабов производства изготавливаемых в ПС_j изделий. Тем самым с поступлением управляющей информации повышается эффективность планирования и работы ПС_j: успешная концентрации производства в ней с доминированием ряда изделий означает преобладание в функционировании ПС_j сокращаемого разнообразия состояний ПС_j.

Сравнительное оценивание упорядоченности ее состояний вовлекает в аналитические схемы относительные величины их приращения. Для этого сопоставим величину дополнительной упорядоченности Δh_{jB} с достигнутой упорядоченностью h_j состояний ПС_j, и с учетом разности (3) найдем выражение:

$$\frac{\Delta h_{jB}}{h_j} = 1 - (n_j h_j)^{-1},$$

уточняющее свойство динамики значений функции h_j .

Вывод 4. Диапазон изменения Δh_{jB} составляет интервал $[0; 1)$ ввиду того, что правая часть равенства (3) ограничена этими пределами. По выражению (3) минимум $\Delta h_{jB} = 0$, когда $h_j = n_j^{-1}$ (включая вариант $n_j = 1$ и $h_j = 1$ с изготовлением изделий одного типа и «нулевой» хаотизацией системы), а максимизация $\Delta h_j \rightarrow 1$ при $h_j \rightarrow 1$ и выполнении неравенства $n_j h_j \gg 1$ или равносильном ему $h_j \gg n_j^{-1}$. При этом чем больше число n_j различных типов изготавливаемых в ПС_j изделий, тем важнее и сложнее задача «наведения порядка» в ее поведении с вводом необходимой управляющей информации, благодаря чему становится возможным уменьшение разнообразия и хаотизации состояний системы.

В рамках обобщения детерминированного и вероятностного подходов к анализу хаотизации функционирования ПС приступим теперь к сопровождению нестатистического статистическим оцениванием разнообразия и упорядоченности состояний ПС.

Правомерное намерение универсализировать описание и измерение динамических характеристик ПС приводит к осмыслению их со статистических позиций. Нетрудно

показать, что несмещенная оценка дисперсии удельных масштабов производства $\frac{q_{ij}}{q_j}$ сводится к виду:

$$S_j^2 = \frac{h_j - n_j^{-1}}{n_j - 1}. \quad (5)$$

Оно имплицитно интерпретирует статистическое равновесие и хаотизации ПС_j.

Вывод 5. С выравниванием масштабов изготовления изделий q_{ij} (при $q_{1j} = q_{2j} = \dots = q_{ij} = \dots = q_{n_j j}$) и любом $n_j > 1$ величина дисперсии по определению нулевая: $S_j^2 = 0$. В соответствии с дробью (5) этому отвечает $h_j = n_j^{-1}$, т.е. наличие в ПС_j лишь начальной (минимальной) упорядоченности h_{jo} (2), и тем самым отсутствие в ней индуцированной Δh_{jB} (3), вследствие чего возрастают до предела разнообразие и хаотизация состояний ПС_j. Такой вывод поддерживается фундаментальным постулатом термодинамики о равновесии макросистемы, при котором ее энтропия и хаотизация максимальные.

Далее, с совпадением числителя дроби (5) и разности (3), получим выражение:

$$\Delta h_{jB} = (n_j - 1) S_j^2 \quad (6)$$

и находим условие повышения упорядоченности ПС_j.

Вывод 6. С повышением концентрации производства посредством изготовления в ПС_j минимизируемого числа типов изделий ($n_j > 1$) возрастает дисперсия S_j^2 масштабов их производства q_{ij} , и поэтому по (6) увеличивается дополнительно вводимая упорядоченность Δh_{jB} , уменьшаются разнообразие и хаотизация состояний ПС_j.

В познании природы эволюции ПС теоретико-методологическую значимость приобретает поиск закономерностей процессов ее хаотического функционирования с толкованием характеристик режимов поведения ПС. Наряду с вербальным обоснованием

присущих им коренных качеств не упускаем из виду математическое доказательство гипотетических ожиданий в отношении искомым закономерностей работы ПС. С точки зрения рационального мышления показатели упорядоченности h_{jj} и неупорядоченности (обозначим его символом h'_j) состояний ПС_j имманентно взаимодополняют друг друга и в сумме ограничены некоторой величиной. Формальный анализ подтвердил это предположение, которое алгебраически выражается тривиальным равенством [10]:

$$h_j + h'_j = 1. \quad (7)$$

Опираясь на него, охарактеризуем показатель неупорядоченности h'_j состояний ПС_j. Действительно, для заданного n_j максимальный предел неупорядоченности с учетом (2) и (7) есть разность:

$$h'_{j \max} = 1 - h_{j \min} = 1 - n_j^{-1}. \quad (8)$$

Тогда поскольку по (7) неупорядоченность $h'_j = 1 - h_j$, по формуле (3) разность между $h'_{j \max}$ (8) и h'_j :

$$h'_{j \max} - h'_j = h_j - n_j^{-1} = \Delta h_{jB}, \quad (9)$$

как и следовало ожидать, есть введенная в ПС_j упорядоченность состояний Δh_{jB} (3) или в кибернетическом контексте реализованная абсолютная организация системы [11, с. 161]. Тем самым получили математическое обоснование закона сохранения организации: упорядоченность h_j будет тем выше, чем меньше в ПС_j неупорядоченность ее состояний h'_j по сравнению с максимально возможной неупорядоченностью $h'_{j \max}$. Констатируя при этом постоянство совокупной (суммарной) меры упорядоченности и неупорядоченности состояний ПС_j (7) и потому возможность оперирования в аналитике системы одной из них, такое свойство предлагается назвать принципом достаточности [10, с. 68-69].

Теперь переведем внимание на проблематику оценки организованности ПС во взаимосвязи с упорядоченностью ее состояний. Воспользуемся кибернетическим методом измерения уровня относительной организации системы [11, с. 161] для оценки упорядоченности U_j состояний ПС_j, которое в наших обозначениях запишется формулой:

$$U_j = 1 - \frac{h'_j}{h'_{j \max}}. \quad (10)$$

Очевидно, что при отсутствии в ПС_j неупорядоченности ($h'_j = 0$), когда введенная в ПС_j информация полностью «вытесняет» в ней хаос, этот уровень достигает максимума $U_j = 1$, и, наоборот, при значении $h'_j = h'_{j \max}$ он снижается до минимума: $U_j = 0$.

Учитывая равенство (9), выражение (10) можно записать дробью:

$$U_j = 1 - \frac{h'_j}{h'_{j \max}} = \frac{h'_{j \max} - h'_j}{h'_{j \max}} = \frac{\Delta h_{jB}}{h'_{j \max}}, \quad (11)$$

и уровень U_j показывает отношение индуцированной в ПС_j упорядоченности к максимальному значению неупорядоченности. В пределе, когда $\Delta h_{jB} = h'_{j \max}$, т.е. упорядочивание состояний ПС_j нейтрализует максимальную неупорядоченность их, информационное содержание и уровень организации системы принимают предельно высокие значения ($U_j = 1$). И чем больше Δh_{jB} , а вслед за ней и рост уровня U_j , тем меньше и разнообразие и хаотизация состояний ПС_j.

Для формулирования следующего вывода с помощью выражений (6) и (8) придадим зависимости (11) иной вид:

$$U_j = n_j S_j^2. \quad (12)$$

Вывод 7. Относительный уровень U_j упорядоченности состояний ПС_j при фиксированном $n_j > 1$ прямо пропорционален величине дисперсии S_j^2 масштабов производства q_{ij} и равен нулю при отсутствии такового ($S_j^2 = 0$). Последнее, согласно выводу 5, соответствует наличию в ПС_j только начальной (минимальной) упорядоченности.

Затем, исходя из формул (3), (8), (11), приходим к выражению:

$$U_j = \frac{\Delta h_{jB}}{h'_{j \max}} = \frac{n_j h_j - 1}{n_j - 1}. \quad (13)$$

Вывод 8. Сохранение уровня организации U_j состояний ПС_j при нарастающем $n_j > 1$ возможно в том случае, если величина h_j компенсирует увеличение n_j многообразия типов изготавливаемых изделий. Необходимым условием повышения уровня U_j служит приближение значения $h_j \rightarrow 1$, что в итоге влечет упорядочение состояний и уменьшение их разнообразия и хаотизации ПС_j.

Небезынтересно, что при минимальном $n_j = 1$ уровень организации U_j (13) становится неопределенным (соотношение в дроби U_j имеет вид 0/0) и, раскрываемый по правилу Лопиталья-Бернулли, приводит к значению $U_j = h_j$.

На аналогичный вывод указывает модифицированное выражение, которое получено преобразованием формулы (13). В самом деле, разделив ее числитель и знаменатель на n_j , получим равенство:

$$U_j = \frac{h_j - n_j^{-1}}{1 - n_j^{-1}} = 1 - \frac{1 - h_j}{1 - n_j^{-1}}.$$

Вывод 9. Из него с очевидностью вытекают предельные значения характеристик поведения ПС_j. Нижний предел $U_j = 0$ предполагает равенство $h_j = n_j^{-1}$ или минимальную величину показателя (2) упорядоченности состояний ПС_j, когда она имеет максимальные разнообразие состояний и хаотичность, а верхний предел $U_j = 1$ достигим при $h_j = 1$, который отвечает изготовлению в ПС_j изделий одного типа ($n_j = 1$).

Из выражения (13) легко отыскать величину n_j запускаемых в производство типов изделий в зависимости от заданного уровня U_j с учетом регулируемого значения h_j :

$$n_j = \frac{1 - U_j}{h_j - U_j}. \quad (14)$$

В продолжение целесообразно отыскать зависимость уровня организации U_j в комплексе как от количества n_j типов изготавливаемых изделий в ПС_j, так и от показателя приращения упорядоченности состояний Δh_{jB} (9) и неупорядоченности h'_j ее поведения. В первом случае из равенства (13) с учетом (8) вытекает выражение:

$$U_j = \frac{\Delta h_{jB}}{h'_{j \max}} = \frac{n_j}{n_j - 1} \Delta h_{jB} = \Delta h_{jB} \left[1 + \frac{1}{n_j - 1} \right].$$

Вывод 10. Величина U_j численно не меньше, чем приращение упорядоченности состояний системы Δh_{jB} , при этом увеличение количества n_j изготавливаемых в ПС_j типов изделий при постоянном $\Delta h_{jB} = \text{const}$ уменьшает прирост уровня ее организации U_j .

Во втором случае, исходя из формулы его определения (10), принимая также во внимание (8), найдем, что:

$$U_j = 1 - \frac{n_j h'_j}{n_j - 1} = 1 - h'_j \left[1 + \frac{1}{n_j - 1} \right].$$

Вывод 11. Подтверждаем, что при стабильном количестве изготавливаемых в ПС_j типов изделий ($n_j = \text{const}$) повышение уровня организованности ее функционирования добиваются уменьшением неупорядоченности ее состояний h'_j . И с монотонным наращиванием n_j ($n_j \rightarrow \infty$) величина $U_j \rightarrow 1 - h'_j$ или по (7) равносильное приближение $U_j \rightarrow h_j$.

Вывод 12. Резюмируем математические выводы 10 и 11 общим утверждением о том, что значение показателя организации U_j варьирует в пределах от Δh_{jB} до h_j и в соответствии с разностью (3) их отличает величина n_j^{-1} заложенной в ПС_j начальной упорядоченности состояний.

Таким образом, отправляясь от кибернетической концепции, описанный способ измерения разнообразия и упорядоченности состояний ПС дает возможность раздвинуть границы количественного и качественного анализа ее поведения и организованности в нестационарном окружении, изобилующим инновационными и деструктивными возмущениями.

Обсуждение результатов. Проницательные парадигмы кибернетики и теории информации об организованности системы и заключенной в ней информации стали источником исследований, развивающих теоретические и прикладные арсеналы экономической кибернетики и информационных технологий. Со становлением и продвижением преимуществ экономики знаний и ее цифровизацией классические представления об информационных процессах и шаблоны производственного менеджмента верифицируются в возмущенной экономической среде смены доминирующего технологического уклада и ожидают приложения аналитических и

проектных инструментов интеллектуализации систем управления предприятий.

Современная теория хаоса представляет собой обширную область знаний и быстро «обрастает» новейшими изысканиями математиков, физиков, химиков, гуманитариев и др. В поле ее зрения стали даже простые системы, обладающие сложным неупорядоченным поведением. Впрочем, вызывает интерес и так называемый «упорядоченный беспорядок», аperiodические фазы поведения, типичные для динамизированных ПС.

Внешние и внутренние возмущения среды «заводят» ациклическое функционирование таких систем. Несмотря на то, что управление ими направлено на повышение и рационализацию загрузки ПС, для избежания сумбура технологических процессов на практике многономенклатурные планы одновременного запуска в производство разнотипных изделий сдерживают возможности равномерного изготовления конструктивно-технологически близкой продукции в планируемых периодах. Связанные с этим паузы и перестройки технологических процессов в той или иной мере хаотизируют их, понижают упорядоченность и влияют на однородность и регулярность состояний дискретной ПС.

Признано, что хаотизированная система демонстрирует устойчивость, если, несмотря на давление разного рода возмущений, ее поведение не претерпевает кардинальных качественных изменений. Иными словами наблюдаемые процессы остаются хаотизированными и после того, как исчезнет влияние внешних раздражителей. В этом отношении ПС «обречена» на преимущественно неупорядоченное функционирование вследствие время от времени диверсификации инновационной продукции.

Вместе с тем, смена состояний также оттеняет воздействие случайных возмущений, в виду чего ПС с определяемой плановыми заданиями детерминированной хаотизацией становится легко «возбуждаемой» непредвиденными помехами, имеющими вероятностную природу (внезапные срывы поставок ресурсов, отказы цехового оборудования, перебои с электроснабжением, болезни работников и др.). В результате хаотизация ПС является ее реакцией на действие ситуативных случайных и неслучайных факторов, генерирующих неконтролируемый рост разнообразия состояний этой системы.

С этих позиций кибернетический постулат по В.А. Трапезникову «управление – это борьба за упорядоченность» [5, с. 5] пронизывает разработки адаптивных алгоритмов и моделей управления, адекватных обеспечению планового режима функционирования ПС в быстро меняющемся экономическом пространстве. Насыщенная трендами овладения технологиями Индустрии 5.0 и помехами беспрецедентных глобальных и отечественных перестроек, среда промышленных предприятий набирает темп перемен и вносит хаос в их деятельность, локализация и уменьшение которого требуют продуцирования и ввода нейтрализующей его управляющей информации.

Решение подобной задачи демонстрирует принцип дополнительности с привлечением как вероятностной меры информации по Шеннону [14], так и детерминированной: если статистическая оценка информации соответствует ситуации неопределенного, случайного выбора состояний дискретной ПС, то нестатистическая – уже определившейся де-факто последовательности ее состояний [10]. Вербальный и формализованный анализы обеих мер показали сходство измерения неупорядоченности состояний ПС, и в рамках излагаемого подхода вводится оценивание количества нестатистической информации в их последовательности. Она отображается величиной разности между текущей величиной упорядоченности состояний h_j и ее минимальной величиной $h_{j\min}$ в ПС_j:

$$h_j - h_{j\min} = h_j - n_j^{-1},$$

совпадающей с мерой индуцированной в ней упорядоченности состояний Δh_{jB} (3).

Перспективные направления дальнейших исследований по этой тематике представляются следующими:

1. Нарращивание аналитического обоснования дуального вероятностного и детерминированного измерения уровней хаоса и организованности ПС [9];
2. Углубление изучения и моделирование математической связи количественных мер ее организованности с содержащейся в последовательности состояний ПС нестатистической информации;
3. Выполнение информационного анализа с поиском и интерпретацией зависимости эффекта функционирования ПС от информационного ресурса ее, включая нестатистическую информацию, в целях интеллектуализации технологий управления этими системами;
4. Углубление энтропийно-информационного анализа закономерностей самоорганизации индустриальных дискретных систем и эффекта ее функционирования в деструктивной и инновационной среде [8];
5. Разработка и модернизация алгоритмов нечетких моделей планирования выпуска продукции с апробацией вводимых детерминированных характеристик (1), (3), (13) функционирования дискретных ПС в процедурах выбора и настройки этих моделей в сценариях окружения и эволюции промышленных предприятий [10].

В частности, в нестационарной среде для адаптивных инструментов оперативного планирования дискретного производства критерием выбора и параметром настройки моделей служит тип производства (единичный, серийный, массовый), зависящий от разнообразия выполняемых детали-операций. В рамках изложенного подхода представление этого типа как функции h_j упорядоченности состояний ПС дает возможность, с одной стороны, конструировать адекватную типу непрерывную шкалу, а с другой, регулировать в нечетких моделях планирования гибкие условия реальной плановой загрузки ПС. Для примера в нечеткой трактовке функция принадлежности ПС_к к типам производства с учетом однородности и регулярности ее состояний предложено задать выражениями:

к массовому типу производства μ_{mj} :

$$\mu_{mj} = \min [h_j, 1 - (h_j - n_j^{-1})],$$

к серийному типу производства μ_{sj} :

$$\mu_{sj} = \frac{1 - h_j}{1 - n_j^{-1}}$$

и к единичному типу производства μ_{ej} :

$$\mu_{ej} = \max [1 - h_j, h_j - n_j^{-1}].$$

В зависимости от значений n_j и h_j в таблице 1 показана динамика величины функций принадлежности μ_{mj} , μ_{sj} и μ_{ej} к массовому, серийному и единичному типу производства ПС_к соответственно.

С этих позиций кибернетический постулат по В.А. Трапезникову «управление – это борьба за упорядоченность» [5, с. 5] пронизывает разработки адаптивных алгоритмов и

моделей управления, адекватных обеспечению планового режима функционирования ПС в быстро меняющемся экономическом пространстве. Насыщенная трендами овладения технологиями Индустрии 5.0 и помехами беспрецедентных глобальных и отечественных перестроек, среда промышленных предприятий набирает темп перемен и вносит хаос в их деятельность, локализация и уменьшение которого требуют продуцирования и ввода нейтрализующей его управляющей информации.

Решение подобной задачи демонстрирует принцип дополнительности с привлечением как вероятностной меры информации по Шеннону [14], так и детерминированной: если статистическая оценка информации соответствует ситуации неопределенного, случайного выбора состояний дискретной ПС, то нестатистическая – уже определившейся де-факто последовательности ее состояний [10]. Вербальный и формализованный анализы обеих мер показали сходство измерения неупорядоченности состояний ПС, и в рамках излагаемого подхода вводится оценивание количества нестатистической информации в их последовательности. Она отображается величиной разности между текущей величиной упорядоченности состояний h_j и ее минимальной величиной $h_{j\min}$ в ПС_j:

$$h_j - h_{j\min} = h_j - n_j^{-1},$$

совпадающей с мерой индуцированной в ней упорядоченности состояний Δh_{jB} (3).

Перспективные направления дальнейших исследований по этой тематике представляются следующими:

1. Нарращивание аналитического обоснования дуального вероятностного и детерминированного измерения уровней хаоса и организованности ПС [9];
2. Углубление изучения и моделирование математической связи количественных мер ее организованности с содержащейся в последовательности состояний ПС нестатистической информации;
3. Выполнение информационного анализа с поиском и интерпретацией зависимости эффекта функционирования ПС от информационного ресурса ее, включая нестатистическую информацию, в целях интеллектуализации технологий управления этими системами;
4. Углубление энтропийно-информационного анализа закономерностей самоорганизации индустриальных дискретных систем и эффекта ее функционирования в деструктивной и инновационной среде [8];
5. Разработка и модернизация алгоритмов нечетких моделей планирования выпуска продукции с апробацией вводимых детерминированных характеристик (1), (3), (13) функционирования дискретных ПС в процедурах выбора и настройки этих моделей в сценариях окружения и эволюции промышленных предприятий [10].

В частности, в нестационарной среде для адаптивных инструментов оперативного планирования дискретного производства критерием выбора и параметром настройки моделей служит тип производства (единичный, серийный, массовый), зависящий от разнообразия выполняемых детали-операций. В рамках изложенного подхода представление этого типа как функции h_j упорядоченности состояний ПС дает возможность, с одной стороны, конструировать адекватную типу непрерывную шкалу, а с другой, регулировать в нечетких моделях планирования гибкие условия реальной плановой загрузки ПС. Для примера в нечеткой трактовке функция принадлежности ПС_j к типам производства с учетом однородности и регулярности ее состояний предложено задать выражениями:

к массовому типу производства μ_{mj} :

$$\mu_{Mj} = \min [h_j, 1 - (h_j - n_j^{-1})],$$

к серийному типу производства μ_{Cj} :

$$\mu_{Cj} = \frac{1 - h_j}{1 - n_j^{-1}}$$

и к единичному типу производства μ_{Ej} :

$$\mu_{Ej} = \max [1 - h_j, h_j - n_j^{-1}].$$

В зависимости от значений n_j и h_j в таблице 1 показана динамика величины функций принадлежности μ_{Mj} , μ_{Cj} и μ_{Ej} к массовому, серийному и единичному типу производства ПС_j соответственно.

Таблица 1. Динамика величины функций принадлежности μ_{Mj} , μ_{Cj} и μ_{Ej} в зависимости от значений n_j и h_j

n_j	h_j	μ_{Mj}	μ_{Cj}	μ_{Ej}
1	1	1	Не определено, в пределе $\mu_{Cj} \rightarrow 0$	0
$n_j \rightarrow \infty$	$h_j \rightarrow n_j^{-1}$	$\mu_{Mj} \rightarrow 0$	$\mu_{Cj} \rightarrow 1$	$\mu_{Ej} \rightarrow 1$
$n_j \rightarrow \infty$	$h_j \rightarrow 1$	$\mu_{Mj} \rightarrow 0$	$\mu_{Cj} \rightarrow 0$	$\mu_{Ej} \rightarrow 1$

Отличие такого метода от принятого состоит в том, что комплексизируется описание и повышается достоверность меры типа производства ПС_j: вместо оценивания его одним параметром вводится тройка параметров (μ_{Mj} , μ_{Cj} и μ_{Ej}), каждый из которых в единичном интервале выражает меру принадлежности ПС_j к этим типам. Понятно, что с ростом и приближением меры к 1 возрастает степень принадлежности ПС_j к некоторому типу производства и, наоборот, к тому же «размываются» границы между типами. Тем самым преимущество данного подхода заключается также в сплошном шкалировании типа производства, тогда как обычно пользуются «ступенчатыми» шкалами с четким разграничением типов, в которых они меняются не непрерывно, а скачком, о чем уже упоминалось выше.

Не исчерпывая всех возможностей применения детерминированной меры состояний ПС_j, приведенный пример показывает особенности нечеткой формализации типа производства этих систем для настройки адаптивных информационно-технологических инструментов управления ПС.

Заключение. В развитие классической концепции о разнообразии состояний системы резонно наряду с учетом их количества принимать во внимание различимость, качественные черты состояний, в частности, их однородность с измерением неупорядоченности и упорядоченности состояний в дискретной ПС (принцип достаточности). Аргументами функции упорядоченности становятся число типов и трудоемкость изготовления изделий в ПС, которые динамизируют ее поведение и формируют рельеф загрузки ПС.

В этом аспекте проводится формализация выражения для функции упорядоченности ПС, и формулируются выводы о характере изменения значений этой функции и ее полезности для отображения уровня хаоса, разнообразия состояний и организованности ПС. Вместе с тем детерминированное оценивание ее поведения имеет аналогию со статистической трактовкой разброса времени загрузки ПС изготовлением в ней разнотипных изделий и может рассматриваться как проявление принципа дополнительности – обобщения детерминированного и вероятностного мер поведения ПС, дуализм которых позволяет достигнуть целостное описание и понимание закономерностей ее движения. В итоге такой универсализированный метод анализа состояний системы обобщает классическую характеристику их учетом реакции поведения ПС в возмущенном экономическом пространстве и содержащейся в комбинации ее состояний нестатистической информации.

Перспективы этого подхода связаны с возможностью распространить его на измерение информационного потенциала дискретной ПС, методологию разработки и адаптации информационно-технологических инструментов управления ими в зависимости от специфики поведения ПС в нестационарном пространстве.

Список литературы

1. Глухов, В.В. Цифровое стратегирование промышленных систем на основе устойчивых экоиновационных и циркулярных бизнес-моделей в условиях перехода к Индустрии 5.0 / В.В. Глухов, А.В. Бабкин, Е.В. Шкарупета // Экономика и управление. – 2022. – Т. 28, № 10. – С. 1006-1020.
2. Давыдова, Г.В. Совершенствование свойств и моделирование динамики роста экономической системы регионального лесного комплекса в условиях детерминированного хаоса / Г.В. Давыдова, М.А. Булгакова // Известия Байкальского государственного университета. – 2024. – Т. 34, № 2. – С. 331-340.
3. Казьмина, И.В. Структура системы управления высокотехнологичными предприятиями в условиях волатильности цифровой среды / И.В. Казьмина, Т.В. Щеголева, В.Н. Родионова // Организатор производства. – 2021. – Т. 29, № 3. – С. 61-72.
4. Коновалова, Г.И. Единый подход к оперативному и стратегическому управлению машиностроительным предприятием в условиях динамичного производства / Г.И. Коновалова // Организатор производства. – 2023. – Т. 31, № 3. – С. 54-63.
5. Трапезников, В.А. Управление и научно-технический прогресс / В.А. Трапезников. – Москва: Наука, 1983. – 224 с.
6. Туровец, О.Г. Обеспечение качества организации производственных процессов в условиях управления цифровым производством / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова, И.В. Каблашова // Организатор производства. – 2018. – Т. 26, № 4. – С. 65-76.
7. Хитрова, Т.И. Технологические аспекты концепции формирования единого информационного пространства современного предприятия / Т.И. Хитрова, Е.М. Хитрова, О.В. Пешкова // Известия Байкальского государственного университета. – 2023. – Т. 33, №4. – С. 735-743.
8. Чупров, С.В. Энтропийно-информационный анализ самоорганизации и эффекта функционирования индустриальной экономической системы / С.В. Чупров // Известия Байкальского государственного университета. – 2017. – Т. 27, № 3. – С. 443–449.
9. Чупров, С.В. Дуализм методов измерения информации в аналитике промышленного менеджмента / С.В. Чупров // Известия Байкальского государственного университета. – 2022. – Т. 32, № 2. – С. 358-365.

10. Чупров, С.В. Нестатистическая информация и ее применение в управлении производственными системами / С.В. Чупров // Проблемы управления. – 2012. – № 2. – С. 64-69.
 11. Энциклопедия кибернетики: в 2 т. / отв. ред. В.М. Глушков. – Киев: Гл. ред. УСЭ, 1975. – Т. 1. – 608 с.
 12. Al-Dwairi, R. Self-service business intelligence adoption in business enterprises: the effects of information quality, system quality, and analysis quality / R. Al-Dwairi, M. Daradkeh // International Journal of Enterprise Information Systems. – 2017. – Vol. 13, № 3.
 13. Qixin, H. Analyzing the Effectiveness of Corporate Management Decision King Using Information Entropy and Information Gain Ratio / H. Qixin, Z. Yajing // Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. – 2024. – Vol. 9, № 1. – P. 1-14.
 14. Shannon, C. A Mathematical Theory of Communication / C. Shannon // The Bell System Technical Journal. – 1948. – № 27. – P. 379-423, 623-656.
 15. Xiang, Z. Entropy Model on the System Management Structure Order Degree Evaluation / Z. Xiang, L. Tie, F. Bing // Applied Mechanics and Materials. – 2013. – Vol. 278-280. – P. 2191-2194.
-

Чупров Сергей Витальевич, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и сервиса, Институт управления и финансов, Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия
E-mail: ChuprovSV@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-8581-9733
AuthorID: 252118

Поступила в редакцию 11.07.2025 г.

UDC 519.722:330.46

DOI 10.5281/zenodo.17849755

CHUPROV Sergey¹

¹ Baikal State University, Lenin Str., 11, Irkutsk, Russia, 664003

GENERALIZATION OF DETERMINISTIC AND PROBABILISTIC MEASURES OF STATES AND ORGANIZATION OF THE PRODUCTION SYSTEM

The symbiosis of natural science and organizational and management research in economic cybernetics justifiably leads to the dualism of complementary methods for analyzing chaotic and ordered processes in the behavior of a production system. In this context, the article aims to present an alternative to the statistical deterministic approach to measuring the diversity of system states and argue for the logical connection between them in the process of operation of a discrete production system. Overcoming the one-dimensionality of the classical paradigm of statistical assessment of the diversity of states of a production system, a generalization of the deterministic and probabilistic measures of its behavior is proposed, which is the distinctive feature of the presented approach to the analysis of the functioning of such a multi-product system. For this purpose, the phenomenon of chaotic behavior of the production system, the nature and assessment of the diversity of its states and the information contained in them are characterized. Quantitative measures of deterministic assessment of the homogeneity and orderliness of system states are introduced, depending on the number of types of products manufactured in it and the scale (labor intensity) of their production (in standard hours). The analysis and interpretation of the properties of functions reflecting the dynamism of orderliness and diversity of the states of the production system and its organization with application to the information aspect of the system functioning are proposed. The disclosed laws allow us to argue the plausibility of the presented deterministic description of the probabilistic interpretation of the mode of its behavior with the justification of the principles of sufficiency and complementarity. The conclusions formulated in the article about the generalization of these two measures of the behavior of a production system deepen the theoretical understanding of the interpretation of the chaotization of its functioning, expand the analytical capabilities of assessing the diversity of system states, non-statistical information in their sequence for the task of selecting and adjusting the introduced parameters of its behavior of adaptive information technology tools for industrial management production in disturbed environments.

Key words: *information, organization, production system, variety of states, orderliness, control, chaos, entropy.*

References

1. Glukhov, V.V., Babkin, A.V. & Shkarupeta, E.V. (2022) [Digital strategizing of industrial systems based on sustainable eco-innovation and circular business models in the context of the transition to Industry 5.0]. *Jekonomika i upravlenie = Economics and Management*. Vol. 28, No. 10. pp. 1006-1020. (In Russian).
2. Davydova, G.V. & Bulgakova, M.A. (2024) [Improving the Properties and Modeling the Growth Dynamics of the Economic System of the Regional Forest Complex in Conditions of Deterministic Chaos]. *Izvestija Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Baikal State University*. Vol. 34, No. 2. pp. 331–340. (In Russian).
3. Kazmina, I.V., Shchegoleva, T.V. & Rodionova, V.N. (2021) [The structure of the management system of high-tech enterprises in the conditions of the volatility of the digital

environment]. *Organizator proizvodstva = Organizer of production*. Vol. 29, No. 3. pp. 61-72. (In Russian).

4. Konovalova, G.I. (2023) [Unified approach to operational and strategic management of a machine-building enterprise under dynamic production conditions]. *Organizator proizvodstva = Organizer of Production*. Vol. 31, No. 3. pp. 54-63. (In Russian).

5. Trapeznikov, V.A. (1983) [*Management and scientific and technological progress*]. Moscow, Russia: Nauka, 224 p. (In Russian).

6. Turovets, O.G., Rodionova, V.N. & Kablashova, I.V. (2018) [Ensuring the quality of the organization of production processes in the conditions of digital production management]. *Organizator proizvodstva = Organizer of Production*. Vol. 26, No. 4. pp. 65-76. (In Russian).

7. Khitrova, T.I., Peshkova, O.V. & Khitrova, E.M. (2023) [Technological Aspects of the Concept of Forming a Single Information Space of a Modern Enterprise]. *Izvestija Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Baikal State University*. Vol. 33, No. 4. pp. 735–743. (In Russian).

8. Chuprov, S.V. (2017) [Entropy-Information Analysis of Self-Organization and of the Effect of Functioning of an Industrial Economic System]. *Izvestija Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Baikal State University*. Vol. 27, No. 3. pp. 443–449. (In Russian).

9. Chuprov, S.V. (2022) [The Dualism of Information Measurement Methods in Industrial Analytics Management]. *Izvestija Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Baikal State University*. Vol. 32, No. 2. pp. 358–365. (In Russian).

10. Chuprov, S.V. (2012) [Non-statistical information and its application in the management of production systems]. *Problemy upravlenija = Control Sciences*. No. 2. pp. 64-69. (In Russian).

11. *Encyclopedia of cybernetics* (1975) / Edited by V.M. Glushkov. Kyiv, Ukraine: Ch. ed. USE, Vol. 1. 608 p. (In Russian).

12. Al-Dwairi, R. & Daradkeh, M. (2017) [Self-service business intelligence adoption in business enterprises: the effects of information quality, system quality, and analysis quality]. *International Journal of Enterprise Information Systems*. Vol. 13, No. 3.

13. Qixin, H. & Yajing, Z. (2024) [Analyzing the Effectiveness of Corporate Management Decision King Using Information Entropy and Information Gain Ratio]. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*. Vol. 9, No. 1. pp. 1-14.

14. Shannon, C. A (1948) [Mathematical Theory of Communication]. *The Bell System Technical Journal*. No. 27. pp. 379-423, 623-656.

15. Xiang, Z., Tie, L. & Bing, F. (2013) [Entropy Model on the System Management Structure Order Degree Evaluation]. *Applied Mechanics and Materials*. Vol. 278-280. pp. 2191-2194.

Chuprov Sergey, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Service, Baikal State University, Irkutsk, Russia

E-mail: ChuprovSV@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-8581-9733

AuthorID: 252118

Received 11.07.2025